

Кузнецов М.А., Кононенко Т.О.

Харківський національний педагогічний університет імені

Г.С. Сковороди, м. Харків

**ПРОЯВ СОЦІАЛЬНОЇ ФРУСТРОВАНОСТІ У ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК
З ВИСОКИМ І НИЗЬКИМ РІВНЯМИ САМООЦІНКИ ЗДОРОВ'Я
MANIFESTATION OF SOCIAL FRUSTRITY IN MEN AND WOMEN
WITH HIGH AND LOW LEVELS OF SELF-ASSESSMENT OF HEALTH**

The dependence of frustration in twenty main social spheres in men and women with high and low levels of self-assessment of health was studied. Between men and women with normal and low self-esteem of health, there are differences in the specifics of experiencing the state of social frustration in the areas of: 1) professional communication; 2) the content of their work; 3) assessment of their housing and living conditions; 4) communication with parents, and 5) leisure activities. In these five areas, with a decrease in self-esteem of health, women show significantly more frustration than men.

Keywords: *self-assessment of health, level of well-being, attitude to health, social frustration, gender differences.*

Від ставлення людини до власного здоров'я залежить те, як саме вона підтримуватиме в себе стан психологічного благополуччя (Кузнецов М.А., Зогова Л.М., 2017). Під ставленням до свого здоров'я у нашому дослідженні розуміється готовність: 1) створювати внутрішню картину здоров'я за допомогою *когнітивних* процесів (образних і символічних засобів різних рівнів абстракції); 2) знаходити особистісний сенс здоров'я за допомогою його *емоційного* оцінювання на основі провідних мотивів та цінностей особистості; 3) вести здоровий спосіб життя, що виражається у відповідній, – здоров'язберігаючий, – *поведінці*.

Ми вивчали статеві особливості прояву психосоціальних чинників ставлення до здоров'я. У цьому дослідженні під такими чинниками розуміється рівень фрустрації людини у різних сферах соціального життя.

Жінки (n=41) та чоловіки (n=10) заповнювали опитувальник рівня соціальної фрустрованості Васермана – Бойка (Бойко В.В., 2004). У кожного досліджуваного за допомогою опитувальника самооцінки здоров'я A. Ware, C. Wright та M. Snyder (Діагностика здоров'я. Психологический практикум. Под ред. Г.С. Никифорова, 2007) також було встановлено рівень самопочуття (високий або знижений). Досліджуваних із нормальним самопочуттям (тобто з високим рівнем самооцінки здоров'я) виявилось 37 (30 жінок та 7 чоловіків), а зі зниженим – 14 (11 жінок та 3 чоловіків).

Ми прагнули виявити такі сфери фрустрованості, в яких чоловіки і жінки з високою і зниженою самооцінкою здоров'я отримали статистично значущі показники соціальної незадоволеності. Для математико-статистичної обробки результатів використовувався алгоритм двофакторного дисперсійного аналізу (2-Way ANOVA). В якості двох

незалежних змінних виступили стать та рівень самооцінки здоров'я (висока / знижена). Залежна змінна – соціальна фрустрованість.

Під сферами соціальної фрустрованості ми розуміємо ті аспекти відносин між людьми, про які йдеться у 20 пунктах опитувальника Васермана – Бойка. Дані пункти охоплюють майже всі значні варіанти соціальних контактів «середньостатистичної» людини, що живе в умовах сучасної культури. На думку авторів методики та, чи інша ступінь фрустрованості за кожним із цих пунктів робить певний внесок у загальний (сумарний) показник. Для вирішення нашого дослідницького завдання важливий не загальний показник, а парціальні показники, отримані в кожному з 20 пунктів (тобто за кожною із 20 сфер) окремо. Усі 20 показників по черзі оброблялися дисперсійним аналізом. Було виявлено п'ять сфер, у яких чоловіки та жінки різняться на статистично значимому рівні. Вдалося виявити п'ять сфер соціальної фрустрованості, за якими між чоловіками та жінками з нормальною та зниженою самооцінкою здоров'я є значні відмінності.

Рис. 1 ілюструє статеві відмінності щодо такої сфери соціальної фрустрованості, як *взаємини досліджуваного з різними суб'єктами його професійної діяльності* (з пацієнтами, учнями, клієнтами).

У чоловіків залежність незадоволеності у цій соціальній сфері від рівня самооцінки здоров'я виявилася помітно меншою, ніж у жінок ($F = 2,11$; $p < 0,05$). Причому чоловіки з високим рівнем самооцінки здоров'я виявилися навіть більш фрустрованими (2,3 бали), ніж чоловіки зі зниженою самооцінкою здоров'я (2,0 бали).

У жінок цей показник підпорядковується іншій закономірності. Жінки з високим рівнем самооцінки здоров'я демонструють більш високу фрустраційну толерантність у сфері професійних контактів (1,9 бала). Однак вони почуваються значно більш фрустрованими у цій сфері, якщо рівень самооцінки здоров'я у них знижується (2,6).

Подібну картину залежності показників можна спостерігати на рис. 2. Він відбиває статеві відмінності у фрустрованості *змістом своєї роботи взагалі*. У чоловіків рівень самооцінки здоров'я практично ніяк не впливає на ступінь їхньої незадоволеності змістом роботи. У жінок, навпаки, дуже помітно впливає ($F = 2,84$; $p < 0,05$). Жінки з нормальним самопочуттям значно менш фрустровані змістом своєї роботи (1,8 бала), ніж жінки зі зниженою самооцінкою здоров'я (2,8 бала).

Дані рис. 3 свідчать про статеві відмінності у фрустрованості досліджуваних із високою та зниженою самооцінкою здоров'я *житлово-побутовими умовами* ($F = 3,04$; $p < 0,05$).

Рис. 1. Статеві особливості фрустрованості із суб'єктами власної професійної діяльності (пацієнтами, учнями, клієнтами) у досліджуваних з високої та зниженої самооцінкою здоров'я.

Рис. 2. Статеві особливості фрустрованості змістом власної роботи у досліджуваних з високої та зниженої самооцінкою здоров'я.

Рис. 3. Статеві особливості фрустраваності життєво-побутовими умовами у досліджуваних з високої та зниженої самооцінкою здоров'я.

Як і перших двох випадках, тут чоловіки продемонстрували незалежність ступеня фрустраваності від рівня самооцінки здоров'я. Чоловіки із нормальним та зниженим самопочуттям не задоволені своїми життєво-побутовими умовами приблизно однаково (відповідно 2,1 та 2,0 балів). Ступінь фрустраваності жінок навпаки значно посилюється зі зниженням у них самооцінки власного здоров'я (відповідно, 2,1 бала у жінок з високим, і 2,8 балів – у жінок зі зниженим рівнем самооцінки здоров'я).

Чоловіки та жінки продемонстрували діаметрально протилежні тенденції в динаміці незадоволеності *взаєминами зі своїми батьками* ($F = 3,79$; $p < 0,05$) (рис. 4).

Так, у жінок зниження самопочуття призводить до суттєвого зростання ступеня фрустраваності *взаєминами з батьками* (від 1,7 до 2,6 балів у середньому на групу досліджуваних). Чоловіки, навпаки, демонструють протилежну тенденцію, яка виглядає дещо парадоксально. У них ступінь незадоволеності *взаєминами з батьками* помітно вищий при високому рівні самооцінки здоров'я (2,2 бала). Але при зниженні самопочуття знижується фрустраваність у *взаєминах з батьками* (1,5 балів).

Ще одна сфера соціальної фрустраваності, у якій виявлено статеві відмінності – *проведення дозвілля* (рис. 5).

Рис. 4. Статеві особливості фрустрованості відносинами з батьками у досліджуваних з високої та зниженої самооцінкою здоров'я.

Рис. 5. Статеві особливості фрустрованості проведенням дозвілля у досліджуваних з високої та зниженої самооцінкою здоров'я.

Як чоловіки, так і жінки з високим рівнем самооцінки здоров'я оцінюють рівень своєї незадоволеності проведенням дозвілля приблизно однаково (відповідно, 2,5 балів та 2,4 бали). Однак зниження самопочуття у них призводить до протилежних результатів. Ступінь соціальної

фрустрованості у цій сфері у чоловіків помітно падає (до 2,0 балів у середньому на групу), а у жінок – навпаки, підвищується (3,0 бала в середньому на групу) ($F = 3,54; p < 0, 05$).

Таким чином, нам вдалося виявити такі закономірності.

Між чоловіками та жінками, які мають нормальну та знижену самооцінки здоров'я, існують відмінності у специфіці переживання стану соціальної фрустрованості. Ці відмінності проявляються у наступних п'яти соціальних сферах: 1) взаємовідносини з різними людьми, з якими досліджувані змушені контактувати за своєю професійною діяльністю – учнями, пацієнтами, клієнтами тощо; 2) зміст своєї роботи взагалі; 3) житлово-побутові умови досліджуваних; 4) відносини з батьками; 5) сфера проведення дозвілля.

У цілому, для досліджуваних жіночої статі характерно статистично значуще підвищення рівня соціальної фрустрованості у цих п'яти сферах у разі зниження рівня самооцінки здоров'я. Погане самопочуття у них супроводжується посиленням негативних переживань та незадоволеності результатами діяльності у цих соціальних сферах.

Загальна тенденція, характерна чоловікам – інша. Чоловіки при зниженні самопочуття або не демонструють скільки-небудь помітних змін у своїй соціальній фрустрованості (це стосується сфер взаємин з різними суб'єктами своєї професійної діяльності, змісту своєї роботи та житлово-побутових умов), або демонструють «парадоксальне» зменшення ступеня соціальної фрустрованості (у сферах взаємовідносин зі своїми батьками та проведення дозвілля).